

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ИСАЕВ Сардор Алишерович

*Independent applicant, Chief Researcher at the
Research Institute of Criminology of the Republic of
Uzbekistan*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13891517>

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES CONNECTED WITH ILLEGAL TRADE PIROTECHNICAL PRODUCTS

ANNOTATION

In the article, the author reveals the results of an analysis conducted by leading specialists in the field of explosives expertise. The article addresses issues related to the prevention of illegal trafficking in pyrotechnic articles, which are not only national and cross-border but also global in nature. Based on statistical data, the author notes the high dynamics, level, and scale of the spread of such crimes, as well as circumvention methods and attempts to illegally import prohibited pyrotechnic articles. The author pays special attention to highlighting the criminological characteristics of illegal trafficking in pyrotechnic articles and its elements. The author developed an original definition of the concept of “organized crime related to illegal trafficking in pyrotechnic articles.”

Keywords: public safety, pyrotechnics, pyrotechnic products, pyrotechnic composition, pyrotechnic products, classification of pyrotechnic products.

ПИРОТЕХНИКА БУЮМЛАРИНИНГ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллиф портловчи моддалар экспертизаси соҳасидаги етакчи мутахассислар томонидан ўтказилган таҳлил натижаларини очиқ, нафақат миллий ва чегаралараро, балки глобал миқёсда ҳам пиротехника буюмлари ноқонуний савдосини олдини олишга оид масалалар кўриб чиққан. Статистик маълумотларга асосланган ҳолда, бундай жиноятларнинг юқори динамикасини, даражасини ва миқёсини, шунингдек, айланиб ўтиш усуллари ва тақиқланган пиротехника буюмларини қонунга хилоф равишда олиб кириш уринишларини ёритган. Муаллиф пиротехника буюмларининг қонунга хилоф савдосининг жиноятчилик хусусиятлари ва унинг элементларини ёритишга алоҳида эътибор қаратган, “пиротехника буюмларини қонунга хилоф муомаласи билан боғлиқ уюшган жиноятчилик” тушунчасининг ўзига хос таърифини ишлаб чиқди.

Калит сўзлар: жамоат хавфсизлиги, пиротехника, пиротехника буюмлари, пиротехника таркиби, пиротехника маҳсулотлари, пиротехника буюмлари таснифи.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье автор раскрывает результаты анализа, проведенного ведущими специалистами в области взрывотехнической экспертизы, проблемы связанные с предупреждением незаконного оборота пиротехнических изделий, которые представляются не только внутригосударственными и трансграничными, но и общемировыми, на основе статистических данных отмечает высокую динамику, уровень и масштаб распространения таких преступлений, обходные пути и попытки незаконного ввоза запрещённых пиротехнических изделий. Отдельное внимание автором уделено освещению криминологической характеристики незаконного оборота пиротехнических изделий и её элементов. Автор разработал авторское определение понятия «организованная преступность, связанная с незаконным оборотом пиротехнических изделий».

Ключевые слова: общественная безопасность, пиротехника, пиротехнические изделия, пиротехнический состав, пиротехническая продукция, классификации пиротехнических изделий.

Криминология, как и любая наука, ставит и решает свои специфические задачи, которые основаны как на внутренних потребностях и закономерностях самой науки, так и на необходимости использования ее результатов на практике. Развитие теоретической базы криминологии является приоритетным, поскольку она имеет первостепенное значение для выработки научно обоснованных рекомендаций по предупреждению преступности и другим практическим вопросам. От качества и глубины разработки общих проблем криминологии зависит качество и полнота исследования частных вопросов науки. В связи с этим, одним из недостаточно изученных моментов науки криминологии является криминологическая характеристика преступлений и личности преступника, занимающегося незаконным оборотом пиротехнических изделий.

В настоящее время проблема предупреждения незаконного оборота пиротехнических изделий является не только внутригосударственной и трансграничной, но и общемировой. Географическое расположение Республики Узбекистан, а также происходящие в стране социально-политические реформы, связанные с созданием многочисленных преференций и удобств для населения, финансово-экономические процессы способствуют расширению предпосылок и возможностей незаконного оборота пиротехнических изделий. При этом, функционирование рынка незаконного оборота пиротехнических изделий обуславливается усилением позиций организованной и транснациональной преступности, которая его активно эксплуатирует. Все чаще в мире пиротехнические изделия незаконно приобретаются криминальными группами. В результате чего, незаконный оборот пиротехнических изделий выходит из-под контроля государства, что с неизбежностью отражается в увеличении количества преступлений.

По данным Агентства статистики, со ссылкой на отчёт Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, наблюдается рост количества зарегистрированных преступлений за последние пять лет (2019–2023 годы) в 2,3 раза. При этом, преступления против общественной безопасности и общественного порядка составили 24%. За год было зарегистрировано 24 936 преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, совершённых 24 841 человеком. По сравнению с предыдущим годом отмечен небольшой рост этих показателей. На долю хулиганства - 10,4%. По таким преступлениям как причинение смерти по неосторожности отмечен небольшой рост - в 1,3 раза [1].

При этом, качественно и количественно расширяются и виды преступлений, совершенные с использованием различных видов пиротехнических изделий.

Так, в ходе проведенных более чем 205 тыс. оперативно-профилактических мероприятий и рейдов со стороны Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Налогового и Таможенного комитетов Республики Узбекистан в период с 2021-2023 годы и за 2 месяца 2024 года было изъято 45 млн 132 тысячи 866 пиротехнических изделий на общую сумму 28 млрд 539 млн 978 тысяч 374 сумов. При этом количество административных правонарушений по ст. 185¹ КоАО составляет 4 тыс. 956. Из них связанных с использованием – 2 792 (56,3%); хранением – 438 (8,8%); перевозкой – 141 (2,8%); вывозом – 1 (0,02%); ввозом – 239 (4,8%); сбытом – 1 345 (27,1%). А количество преступлений по ст. 250¹ УК составляет – 159 [2].

В основном попытки ввоза пиротехнических изделий осуществляются через Ферганскую долину и Самаркандскую область обходными путями и тропами, где нет таможенных постов, в личной и ручной клади в поездах международного сообщения, на личном автотранспорте и т.д., что обусловлено отсутствием возможности проведения таможенного контроля. В основной своей массе вся пиротехника производится на территории Китая и поступает в Узбекистан контрабандным путем через Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан.

Масштаб распространения преступлений, в данной сфере обуславливают актуальность и значимость комплексных научных исследований в данной области, так как недостаточность таких исследований негативно влияет на совершенствование законодательства, разработку и принятие необходимых мер, направленных не только на предупреждение незаконного оборота пиротехнических изделий, но и всей преступности в целом. При этом, анализ юридической и научной литературы указывает, что только в некоторых публикациях впрямую рассматривались эти вопросы и делались попытки их систематизировать.

Вопросами криминологической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом пиротехнических изделий, занимались такие исследователи как *В.И. Медведев, И.И. Бикеев, А.А. Гаджиметов, Д.Б. Демьяненко, А.А. Шидловский, М.А. Юдина, Б.В. Яцеленко, А.Г. Мусеибов* и др. При этом, сначала необходимо определить, что следует понимать под понятием «криминологическая характеристика», так как четкого определения данного понятия до настоящего времени не разработано.

В.Б. Ястребов считает, что понятие криминологическая характеристика-это совокупность признаков преступных деяний, необходимых для осуществления эффективной борьбы с ними [3, С.15].

В словаре криминологических терминов *И.М. Мацкевич* глубже формулирует понятие криминологической характеристики, обозначая ее как описание свойств, закономерностей, фактов и последствий преступности (отдельного ее рода или вида), а также свойств личности преступника (отдельного ее типа) [4, С.304].

Данная дефиниция в большей степени является криминологической. В ней уже говорится о преступности, расшифровываются признаки, входящие в криминологическую характеристику. По нашему мнению, под *криминологической характеристикой преступлений, связанных с незаконным оборотом пиротехнических изделий* следует понимать систематизированную совокупность общих и частных признаков, характеризующих качественные и количественные стороны данного негативного социокультурного явления, значимых для прогнозирования преступности и личности преступника, а также оказания предупредительного воздействия на них.

Г.С. Мелешко указывает, что возросший спрос на пиротехнику придает экономический характер его незаконному обороту и способствует возникновению криминального рынка пиротехнических изделий, поскольку последние являются источником высоких преступных доходов [5, С.178].

До настоящего времени само юридическое понятие незаконного оборота пиротехнических изделий, остается весьма спорным и противоречивым. Поэтому, безусловно, сегодня при изучении данного явления основным вопросом, требующим разрешения, остается определение таких понятий как «незаконное производство пиротехнических изделий», «незаконное изготовление пиротехнических изделий», «незаконное хранение пиротехнических изделий», «незаконная перевозка пиротехнических изделий», «незаконная пересылка пиротехнических изделий», «незаконное использование пиротехнических изделий», «незаконный ввоз пиротехнических изделий», «незаконный вывоз пиротехнических изделий» и «незаконный сбыт пиротехнических изделий» и т.д. Думается, что при правильном определении этих понятий мы сможем найти более эффективные пути решения рассматриваемой проблемы. Однако при пристальном изучении этих элементов оказывается, что они недостаточно разработаны, нуждаются в уточнении, употребляются, исходя из общих представлений о предмете исследования. Устранение подобных пробелов требует обращения к базисным категориям данной проблемы. Поэтому, для более полного и точного раскрытия значений вышеуказанных понятий мы обратились к сложившейся в последние годы практике применения судами законодательства, предусматривающего ответственность за противоправные действия, связанные с незаконным оборотом. В частности, к постановлениям Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 27 февраля 1996 года № 3 «О судебной практике по делам о незаконном владении оружием» [6] и от 28 апреля 2017 года № 12 «О судебной практике по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ» [7]. Обобщая определения понятий, которые предусмотрены в национальной судебной практике Республики Узбекистан представляется возможным дать следующие авторские определения вышеуказанным понятиям:

- *незаконный оборот пиротехнических изделий* – любые умышленные или неосторожные действия, связанные с осуществлением в глобальных масштабах незаконной коммерческой деятельности, включающая в себя импорт, экспорт, приобретение, продажу, доставку, производство, изготовление, хранение, перевозку, пересылку, использование, ввоз в страну (вывоз из страны) или сбыт пиротехнических изделий, подпадающих под действие запретительных законодательных актов о пиротехнических изделиях (то есть это процесс связанный с производством и распространением пиротехнических изделий в обществе, происходящий с нарушением установленных законодательством правил обращения с пиротехническими изделиями и проявляющийся в совершении действий, запрещенных законодательными актами);

- *незаконное изготовление пиротехнических изделий* – любые умышленные или неосторожные действия, совершенные в нарушение законодательства, в результате которых создано либо получено одно или несколько готовых к использованию (применению) в любом виде и форме пиротехнических изделий. Так же под изготовлением пиротехнических изделий, влекущим уголовную ответственность, следует понимать создание либо переделку пиротехнических изделий, в результате которой они приобрели определённые (пиротехнические) свойства. При этом, действия, направленные на придание предмету пиротехнических свойств, если они не были доведены до конца по обстоятельствам, не зависящим от виновного, следует квалифицировать как покушение на незаконное хранение пиротехнических изделий;

- *незаконное производство пиротехнических изделий* – совершенные в нарушение законодательства любые умышленные или неосторожные действия, направленные на серийное получение пиротехнических изделий (например, с использованием специального оборудования, производство пиротехнических изделий в приспособленном для этих целей помещении, производство их партиями, в расфасованном виде и т.д.). То есть, деятельность, результатом которой является производство пиротехнического изделия или изменение характеристик пиротехнического изделия перед его использованием. Подготовка пиротехнического изделия непосредственно перед его использованием в фейерверке не считается производством.

- *незаконное хранение пиротехнических изделий* – любые умышленные или неосторожные действия, связанные с нахождением пиротехнических изделий без соответствующего разрешения во владении виновного, в том числе для личного использования или применения (содержание при себе, в помещении, тайнике, в транспортных средствах и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило эти изделия;

- *незаконная перевозка пиротехнических изделий* – любые умышленные или неосторожные действия, связанные с перемещением пиротехнических изделий из одного места в другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или другого объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение установленного законодательством порядка перевозки таких изделий уполномоченными лицами, юридических лиц, имеющих лицензию на такой вид деятельности;

- *незаконная пересылка пиротехнических изделий* – любые умышленные действия лица, направленные на их перемещение в почтовых отправлениях, посылках или багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также через другого лица без его непосредственного участия в нарушение порядка, установленного законодательством;

- *незаконное использование пиротехнических изделий* – любые действия, совершенные в нарушение правил и порядка, установленных законодательством для законного оборота указанными изделиями, средствами или устройствами;

- *незаконный ввоз (вывоз), транзит пиротехнических изделий* – перемещение пиротехнических изделий через таможенную границу Республики Узбекистан в нарушение порядка, установленного законодательством;

- *незаконный сбыт пиротехнических изделий* – любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи или распространения (продажа, дарение, мена, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу. При этом сама передача лицом изделий, средств, устройств может быть осуществлена непосредственно либо иным способом (например, путем сообщения о месте их хранения, проведения закладки в обусловленном месте);

- *незаконное распространение пиротехнической изделий* – любые умышленные или неосторожные действия, совершенные в нарушение законодательства, связанные с незаконной транспортировкой, хранением, покупкой, продажей и использованием пиротехнических изделий.

Специфика преступлений, связанных с незаконным оборотом пиротехнических изделий состоит в том, что они не только сами по себе представляют большую общественную опасность, но и способны стимулировать рост различных видов тяжких преступлений. Пиротехнические изделия могут считаться наступательным оружием, если лицо, носящее их, намеревается использовать их именно так. Некоторые из данных изделий обладают специфическими качествами, свойственными оружию, боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам.

В.И.Медведев и В.А.Драгунов в своих исследованиях отметили, что пиротехнические изделия тоже используются в качестве «орудия совершения убийства» [8, С.100].

В качестве примера они указали, что в 2021 году в России для осуществления убийств в 241 случаях (34,8%) использовались комбинированные пиротехнические изделия [9, С.64].

В.И. Медведев отмечает, что пиротехнические изделия и составы являются одним из основных объектов взрывотехнической экспертизы. При этом, анализ материалов экспертной практики показывает, что пиротехнические изделия составляют от 50 до 80% от общего количества объектов взрывотехнической экспертизы, а количество экспертиз и исследований пиротехнических изделий составляет 15–26% от общего количества.

Кроме того, по данным Европейского правоохранительного агентства «The European law enforcement agency Europol», в 2022 году организованная преступность использовала пиротехнические изделия при атаке на банкоматы в Германии и Нидерландах [10], нападении на сотрудников полиции в Шотландии.

Вместе с тем, в мире наблюдается тенденция роста количества фактов переделки пиротехнических изделий под комбинированные, при котором во много раз увеличивается их убойная сила и, соответственно, тяжкие последствия таких преступлений. В качестве примера, можно привести случай, когда в 2021 году Янгиюльском районе Ташкентской области во время мероприятия, проводимого сотрудниками уголовного розыска был задержан гражданин, изготавливавший самодельные пиротехнические устройства. В ходе следствия были изъяты более 100 кусков клеевых (сантехнических) труб и несколько емкостей с химикатами, использованными для изготовления этого изделия, утюги и другие предметы [11].

Преступления, связанные с незаконным оборотом пиротехнических изделий можно классифицировать на следующие группы: *преступления, основная цель которых направлена на извлечение доходов; преступления, выступающие как способ причинения телесных повреждений различной тяжести, умышленное уничтожение чужого имущества, террористический акт; контрабанда и др.*

Согласно, действующему законодательству Республики Узбекистан за незаконный оборот пиротехнических изделий предусмотрена административная (ст. 185¹ КоАО) и уголовная ответственность (ст. 250¹ УК).

Незаконный оборот пиротехнических изделий существенно повышает общественную опасность и имеет значительные особенности, поэтому правильная квалификация этих преступлений имеет большое значение для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан, предупреждения совершения тяжких преступлений.

Объектами незаконного оборота пиротехнических изделий выступают, как правило, собственность, предпринимательская деятельность, таможенные правила, общественный порядок и общественная безопасность, а также здоровье и жизнь граждан. *Объективная сторона* характеризуется нарушением правил обращения с источниками повышенной опасности.

Дополнительный (факультативный) объект – здоровье или жизнь человека. *Предметом* специальных отношений, определяемых как порядок обращения, являются специфические источники повышенной опасности: пиротехнические изделия – предметы, обладающие рядом специальных признаков и способные причинить вред при отсутствии должного контроля за их использованием. *Субъект преступления* – физические (население, граждане) или юридические лица, занимающиеся незаконным оборотом пиротехнических изделий, в отношении которых осуществляются контрольные и надзорные полномочия субъектами предупреждения. *Субъективная сторона преступления* – это внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию (вина, мотив, цель и эмоциональное состояние лица).

При этом, важным элементом криминологической характеристики преступлений, связанных с использованием пиротехнических изделий является время осуществления указанного вида преступлений. *Н. Г. Семенова* указывает, что в отрезок времени с 22 часов до 02 часов происходит наиболее частое использование взрывных устройств и пиротехники. Затем, с довольно близкими количественными показателями следуют периоды времени с 02 до 06, с 10 до 14 и с 18 до 22 часов [9, С.465].

Таким образом, в ночное и вечернее время совершается основное количество более 50% всех преступлений, связанных с незаконным оборотом пиротехнических изделий, ввиду отсутствия свидетелей, достаточным количеством времени для провоза, проноса, доставки, а также применения изделия в качестве оружия, с целью совершения актов насилия или запугивания.

Вместе с тем, организованная преступность, специализирующиеся на незаконном обороте пиротехнических изделий, используют современные технологии, которые затрудняют поиск преступников. В частности, осуществляется торговля пиротехническими изделиями через Интернет. Незаконный рынок постоянно совершенствуется и пополняется новыми видами пиротехнических изделий, идет обучение обращению с пиротехникой в сети Интернет, а методы борьбы с незаконным оборотом пиротехнических изделий отстают от уровня его технологизации.

В заключение хочется отметить, что роль незаконного оборота пиротехнических изделий в общей системе организованной преступности в Республики Узбекистан не ослабевает. Повышается уровень взаимодействия лиц, задействованных в сфере незаконного оборота пиротехнических изделий, с организованными преступными формированиями. Преступные объединения стремятся получить доступ к рынку пиротехнических изделий, используют в своих целях сеть Интернет.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что криминологическая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом пиротехнических изделий, имеет следующие особенности:

1) наличие экономических факторов играет ключевую роль в привлечении людей к незаконному обороту пиротехнических изделий;

2) незаконный оборот пиротехнических изделий, нарушает установленные нормы и правила национального законодательства;

3) пиротехнические изделия могут быть крайне опасными, особенно в неопытных руках;

4) незаконный оборот пиротехнических изделий может создавать сложные сети преступности и иметь связь с другими формами преступности, такими как контрабанда, незаконная торговля взрывчатыми веществами и т.д.;

5) преступники используют различные методы сбыта, включая продажу через Интернет, контрабанду через границу, а также продажу из теневых магазинов или на рынках.

В этой связи, нами предлагается в качестве важного направления системного противодействия и предупреждения незаконного оборота пиротехнических изделий – *усилить (усовершенствовать) юридическую основу*, например:

1. Необходимо разработать более эффективные средства воздействия на преступность, связанную с незаконным оборотом пиротехнических изделий, качественно перестроить систему профилактической работы в соответствии с требованиями Законов Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» и «Об оперативно-розыскной деятельности».

2. Учитывая международный опыт зарубежных стран, в административном (ст. 185¹ КоАО) и уголовном законодательстве (ст. 250¹ УК) ответственность за деяния, связанные с незаконным оборотом пиротехнических изделий предусмотреть исходя из количества (единиц) пиротехнических изделий, а не стоимости изделий. При этом указать определения таких понятий, как «малое количество» или «крупный размер».

3. В целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, целесообразно создание межведомственного информационного банка данных, включающего сведения: об изъятых пиротехнических изделиях; о лицах, привлеченных к ответственности за незаконный оборот пиротехнических изделий; о каналах и источниках поступления пиротехники в нелегальный оборот.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Каких преступлений в Узбекистане в 2023 году стало больше, а каких - меньше // <https://www.gazeta.uz>
2. Ўзбекистон худудига 2021–2023 йилларда 300 мингдан ортиқ пиротехника буюмлари ноқонуний олиб кирилган. 23:15. 1379 // <https://daryo.uz/k/2024/04/30/ozbekiston-hududiga-20212023-yillarda-300-mingdan-ortiq-pirotexnika-buyumlari-noqonuniy-olib-kirilgan>.
3. Ястребов В.Б. К вопросу о понятии криминологической характеристики преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 37. М., 1982. С. 15. // <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kriminologicheskoy-harakteristike-prestupnosti>.
4. Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 1999. С. 304. // <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kriminologicheskoy-harakteristike-prestupnosti>.
5. Мелешко Г.С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (по материалам Ставропольского края): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 3; Корецкий Д.А., Солоницкая Э.В. Оружие и его незаконный оборот: кримино-логическая характеристика и предупреждение. СПб., 2006. С. 178.
6. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 20.11.2023 г. № 31 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан по уголовным делам».
7. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 28.04.2017 г. № 12 «О судебной практике по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ».
8. Медведев В.И. «Пиротехнические средства как предметы и орудия совершения преступлений» // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2009. № 3 (10). С. 100.
9. Драгунов В.А., Методика расследования убийств с применением взрывных устройств / В. А. Драгунов. - Текст: непосредственный // Современная юриспруденция. - 2019. - № 9. - С. 64.
10. Dutch and German police seize 250 tons of illegal fireworks // <https://www.dw.com/en/police-seize-250-tons-of-illegal-fireworks-at-dutch-german-border/a-64170955>.
11. Yangiyoʻlda oʻz uyida kuchli portlovchi pirotexnika vositalarini yasayotgan shaxs ushlandi. <https://daryo.uz/2021/01/02/yangiyolda-oz-uyida-kuchli-portlovchi-pirotexnika-vositalarini-yasayotgan-shaxs-ushlandi>.
12. Семенова Н.Г. Взрывные устройства, взрывчатые вещества и следы взрыва как объекты криминалистического исследования: учебник М., 2015. С. 73. / Н. Г. Семенова. - 2-е изд. - Москва, 2015. - 465 с. - Текст: непосредственный.